

DONNE NELLA CHIESA, DONNE DELLA CHIESA VERSO UN'ONTOLOGIA DEL FEMMINILE

Sara Anna Ianniello*

1. La genesi biblica di una *vexata quaestio*

«Maschio e femmina li creò» (Gen 1,27). È così che lo scrittore biblico descrive la creazione dell'uomo e della donna. E aggiunge che Dio li volle «a sua immagine e somiglianza» (*ibid.*), donando loro la «dignità personale in egual modo»¹. La riflessione antropologica che il testo genesiaco ci invita a compiere non è tesa al recupero di un diritto di parità che in quanto tale è espressamente voluto e per questo realizzato nell'atto creativo; si tratta piuttosto della necessità di recuperare il senso originario dell'essere donna, della sua vocazione e della sua partecipazione alla vita di Cristo e per questo alla vita stessa della Chiesa. La storia delle donne nell'alveo del pensiero cristiano² non può quindi prescindere da una nuova ermeneutica biblica³, attraverso cui riconosciamo non solo l'originario progetto divino della differenziazione sessuale, ma ancor prima quello che Giovanni Paolo II definì come il «sacramento della persona»⁴, intendendo con tale locuzione il segno visibile di una realtà invisibile in cui uomo e donna esprimono loro stessi.

* Docente incaricata di Filosofia presso l'Istituto Teologico Leoniano.

L'Autrice ringrazia Carmina Russo, psicologa e responsabile del Settore Adulti di Azione Cattolica della diocesi di Capua; Jessica Trombatore, docente di Religione cattolica e dottoranda in teologia; e Michela Matteucci, insegnante di Religione cattolica, per la collaborazione alla ricerca.

¹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano 1997, n. 2334.

² Per un'introduzione al tema, cfr. A.M. PELLETIER, *Il cristianesimo e le donne*, Milano 2000.

³ Cfr. M.C. BARTOLOMEI, «Le donne di fronte alla Bibbia. Linee di ermeneutica biblica femminista», in *Credere Oggi* 68 (1992) 2, 66-82: 69: «Nuova è in molti sensi e modi la Bibbia con cui le donne interloquiscono. È una Bibbia riconosciuta dalla critica moderna come documento storico-letterario, innanzitutto, da analizzarsi con metodi di indagine scientifica superando ogni lettura di tipo materialista o fondamentalista, ogni visione di essa come codice prescrittivo. Una Bibbia che la cultura, la filosofia, l'ermeneutica contemporanea illuminano di luci diverse».

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna li creò. Catechesi sull'amore umano*, Roma – Città del Vaticano 1985, XIX; 90.

Definire il ruolo della donna nella Chiesa cattolica è questione assai complessa: la molteplicità di studi, ricerche e convegni, nonché di pronunciamenti ufficiali della Chiesa, rischia di far cadere nel banale o, peggio ancora, nel già detto; al tempo stesso, la presenza di un certo laicato che ha indirizzato la propria attenzione esclusivamente al tema del sacerdozio femminile rischia di far credere che «la Chiesa debba cambiare, solo perché i tempi sono cambiati»⁵. Ritengo poi personalmente errato dibattere sul ruolo che la donna deve/dovrebbe ricoprire all'interno della realtà ecclesiale. La sociologia ci insegna infatti che con il termine “ruolo” si intende quell'insieme di obblighi, comportamenti e attese che convergono su un soggetto e che «esprime su di noi la struttura normativa della società [...] in base alla quale si stabiliscono aspettative reciproche tra noi e gli altri»⁶. Rispondendo a questo proposito alla scrittrice spagnola Compte Grau, papa Francesco ha di recente manifestato la propria preoccupazione per quel servizio ecclesiale che, quando è rivolto alle donne, più che esprimerne la vocazione si trasforma in «servitù»⁷. Le indicazioni di papa Bergoglio in questo senso sono molto chiare. Non è solo la Chiesa a dover rivedere la propria posizione nei riguardi delle donne, ma è tutta la società civile a dover prendersi cura del “genio” femminile ricordando la speciale benedizione di cui tutte le donne, in quanto chiamate alla maternità, sono portatrici:

«Quando Dio disse alla donna *partorirai*, le disse una cosa grandissima; la donna così è la fonte della vita. Perciò, in questo racconto biblico si riconosce tutta la grandezza della donna, perché lei può partorire [...]. Nel partorire c'è una specie di passaggio del testimone tra Dio e la donna, il passaggio del testimone in effetti non è tra Dio e l'uomo, ma tra Dio e la donna: come Dio è stato all'origine della vita nell'*Eden*, così la donna lo sarà fuori dall'*Eden*, sulla terra. Perciò, lei è la prima testimone di Dio sulla terra, questo ci dice la Bibbia»⁸.

La misoginia, con cui parte della società ha considerato e continua a considerare ancora oggi la donna, ha trovato un punto di appoggio anche nella costituzione del to-

⁵ A. PIOLA, *Donna e sacerdozio. Indagine storico-teologica degli aspetti antropologici dell'ordinazione delle donne*, Torino 2006, 9.

⁶ M.A. TOSCANO, *Introduzione alla sociologia*, Milano 2013, 243.

⁷ Cfr. FRANCESCO, «Prefación», in M.T. COMPTE GRAU, *Diez cosas que el papa Francisco propone a las mujeres*, Madrid 2018, 7s.

⁸ R. VIRGILI, *La donna nel Vecchio e nel Nuovo Testamento*, Testo della conferenza tenuta presso l'Istituto «De Gasperi» di Bologna nell'ambito del progetto *Lecture bibliche. La donna: dalla Bibbia alla Chiesa*, 12-13 novembre 2011.

pos di Eva-tentatrice⁹. «L'inferiorità femminile – scrive a questo proposito Adriana Valerio –, intesa come condizione naturale di limiti e manchevolezze, ha attraversato la storia umana segnando irrimediabilmente l'esperienza delle donne, che si è andata configurando in modi di essere essenzialmente subalterni, legittimati dalle ideologie e codificati dai sistemi giuridici»¹⁰. Senza voler entrare nel merito di una questione storicamente molto complessa¹¹, non è un caso che già Ildegarda di Bingen, nel XII secolo, ammoniva i Padri della Chiesa che avevano attribuito la *poena peccati Adae* a Eva¹². La mistica beghina, insistendo invece sulla corresponsabilità di entrambi i progenitori, anticipava, con la forza profetica che la contraddistinse, l'abbattimento di ogni presunta differenza di genere, che interpella l'uomo e la donna in egual misura davanti al bene e al male¹³.

Ci sono voluti secoli di storia prima che il “potere femminile”, per utilizzare in chiave positiva un'espressione che a mio parere stride con l'uguaglianza di genere, si affermasse anche nella Chiesa. Ecco perché la presenza, certamente esigua ma fortemente significativa di un gruppo di donne invitate come uditrici al Concilio Vaticano II, fu la testimonianza di una Chiesa al passo con i tempi: «Come uditrice, la donna è potuta diventare attiva, poi animatrice, collaborare alle riunioni, alla preparazione delle direttive parrocchiali e poi diocesane»¹⁴. La presenza delle “madri”¹⁵ del Concilio rap-

⁹ Cfr. C. SIMON, «Le donne nella Russia ortodossa», in *La Civiltà Cattolica* 153 (2003) 4, 347-361: 347: «Una convinzione comune sia nell'Oriente che nell'Occidente cristiano sottolinea la funzione riproduttiva delle donne, che le connette più intimamente al mondo fisico e le renderebbe perfino meno capaci di crescita spirituale rispetto agli uomini. I Padri della Chiesa bizantina, non medo di quelli latini, volentieri sottolineavano il ruolo della donna come tentatrice [...]. Tutti questi paradigmi non sono altro che immagini della peccaminosa Eva e del suo ruolo nella caduta del genere umano. Eva, destinata da Dio a essere madre di tutti i viventi, inganna Adamo per fargli commettere un peccato, portando quindi la morte sulla terra e non la vita».

¹⁰ A. VALERIO, «La storia ambigua del potere femminile», in *Credere Oggi* 18 (1998) 2, 5-16: 5.

¹¹ Cfr. J. DALARUN, «La donna vista dai chierici», in G. DUBY – M. PERROT [cur.], *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, Roma – Bari 2001, 24-55.

¹² Cfr. M. PEREIRA, *Né Eva, né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo*, Bologna 1981, 187.

¹³ Sul tema della complementarità tra uomo e donna, si vedano gli atti del convegno promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici, *Donna e uomo, l'humanum nella sua interezza. A vent'anni dalla lettera apostolica Mulieris dignitatem (1998-2008)*, Roma, 7-9 febbraio 2008.

¹⁴ C. MILITELLO, «La Chiesa futura? Un poliedro di luce», in S. CALIGIANI [cur.], *La voce delle donne. Pluralità e differenza nel cuore della Chiesa*, Milano 2013, 9-22: 13. Per una ricostruzione dettagliata del processo di nomina e della partecipazione delle donne alle sessioni conciliari, cfr. P. DORIA, «Le uditrici del Vaticano II nell'Archivio e negli *Acta*», in *Tantum aurora est. Donne e Concilio Vaticano II*, cur. M. Perroni – A. Melloni – S. Noceti, Zürich – Berlin 2012, 33-67.

¹⁵ Cfr. «Il ricordo. Il ruolo delle donne del Vaticano II», in *Avenire*, 3 ottobre 2012: «Le chiamavano

presenta quindi la presa di coscienza di un problema di genere che, ieri come oggi, interroga e chiede risposta: una lettura decontestualizzata del monito paolino «*mulieres in Ecclesia taceant*» (1Cor 14,34)¹⁶, se per un verso ha assicurato la giustificazione e il fondamento biblico a un potere ecclesiastico che nei secoli è stato unicamente maschile, per un altro verso collima con la pretesa di una pari dignità all'interno del racconto genesiaco e ancor più con l'atteggiamento di accoglienza manifestato da Gesù nei riguardi delle donne durante il suo ministero pubblico:

«È risaputo che i passi citati dall'epistolario paolino hanno offerto elementi determinati per l'esclusione delle donne da ogni ambito autorevole. Le due espressioni rivolte alle cristiane di Corinto e che sembrano richiedere l'uso del velo in segno di sottomissione e il loro silenzio nelle pubbliche assemblee hanno inciso drammaticamente sulla condizione femminile»¹⁷.

Il silenzio o in taluni casi l'anonimato che ha caratterizzato alcune delle donne presenti nei racconti evangelici non deve essere confuso con la mancanza di interesse o, peggio ancora, con una forma di emarginazione da parte di Gesù. Non è un caso, infatti, che siano state proprio le donne a essere le prime testimoni della resurrezione di Cristo (cfr. Mt 28,1-18 par): paradossalmente il *kerygma* è stato trasmesso per mezzo di una parola, quella femminile, che secondo le usanze ebraiche non poteva essere ritenuta né affidabile né giuridicamente valida. Eppure, ricorda papa Bergoglio, Dio non sceglie secondo le logiche umane e proprio quest'evento rende ragione di «come le donne della Chiesa e nel cammino di fede, abbiano avuto e abbiano anche oggi un ruolo particolare nell'aprire le porte al Signore, nel seguirlo e nel comunicare il suo volto, perché lo sguardo di fede ha sempre bisogno dello sguardo semplice e profondo dell'amore»¹⁸.

Pur non riferendosi mai alla condizione femminile o al problema del "genere", Gesù si dimostra un "femminista" *ante litteram*, poiché offre indistintamente a tutti,

le madri del Concilio. Erano 23 uditrici, 10 religiose, 13 laiche, che presero parte alla grande assise conciliare convocata da Giovanni XXIII in Vaticano».

¹⁶ Cfr. G. BIGUZZI, *Velo e silenzio. Paolo e la donna in 1Cor 11,2-16 e 14,33b-36*, Bologna 2001.

¹⁷ A. VALERIO, *Il potere delle donne nella Chiesa. Giuditta, Chiara e le altre*, Roma 2016, 53. Per un approfondimento sul ruolo della donna nella Chiesa paolina, cfr. P. DE LABRIOLLE, «"Mulieres in Ecclesia taceant". Un aspect de la lutte anti-montaniste», in *Bulletin d'Ancienne Littérature et d'Archeologie Chrétienne* 1 (1911) 3-24; 102-122; A. FEUILLET, «La dignité et le rôle de la femme d'après quelques textes pauliens», in *New Testament Studies* 21 (1975) 157-191; E. SCHÜSSLER FIORENZA, «Women in the Pre-Pauline and Pauline Churches», in *Union Seminary Quarterly Review* 33 (1978) 153-166.

¹⁸ FRANCESCO, *Udienza generale* (Roma, 3 aprile 2013).

uomini e donne di ogni condizione e ceto sociale, la possibilità di conoscere per mezzo di lui il Padre¹⁹. Beneficiando della possibilità di seguirlo, Gesù «dimostrava di offrire alle donne una piena umanità e uguaglianza, con le sue parole, la sua condotta, i suoi gesti»²⁰. Come la critica biblica successiva ha mostrato, la presenza femminile in alcuni racconti evangelici li rende «memorie paradigmatiche e non resoconti esaurienti del Gesù storico»²¹, perché chi ha scritto il Vangelo, focalizzandosi sulla figura di Gesù, non ha ritenuto un elemento di grande importanza la presenza femminile. Sicuramente, però, le donne della Chiesa apostolica e sub-apostolica rivestivano ruoli di grande importanza all'interno delle comunità locali: la presenza di Febe, Priscilla e Lidia, che con Paolo annunciano il Vangelo, ne è un chiaro esempio²². A questo punto è quindi legittimo chiedersi se alcune espressioni presenti nell'epistolario paolino non siano interpolazioni successive tese a «ridimensionare l'esercizio della parola da parte delle donne relegandole nell'ambito domestico, nel silenzio dello spazio chiuso e privato»²³. La pratica di parificazione messa in atto da Gesù, annullando ogni forma di gerarchia o di patriarcato, permette di ipotizzare che la funzione svolta dalle donne nella testimonianza e nella diffusione del Vangelo deve essere stata molto più ampia di quanto gli stessi scritti neotestamentari affermino:

«La maggior parte di esse – scrive la teologa Schüssler Fiorenza – non era ricca come le filosofe ciniche, che potevano scegliere se rifiutare o meno la proprietà e l'alta posizione socio-culturale per diventare libere dal possesso. Esse provenivano piuttosto dalla popolazione mendicante, affamata e oppressa della campagna. Erano pubblicane, peccatrici, bambine e donne, che erano state guarite dalle loro infermità e liberate dalla schiavitù degli spiriti cattivi. Le discepoli di Gesù non offrivano uno stile di vita alternativo, ma un *ethos*

¹⁹ Cfr. P. FARRONATO [cur.], *Dalla parte di Sara. Per una interpretazione femminista delle Scritture*, S. Pietro in Cariano 2008, 19: «Il volto umano viene valorizzato come luogo privilegiato della rivelazione divina, con tratti non più soltanto maschili; si scopre che sono femminili i termini ebraici spesso usati per descriverne la misericordia (*rahamim, rehem*, utero materno), la presenza (*ruach*, spirito), le immagini protettive sul popolo (l'aquila). Ma il volto femminile di Dio si rivela soprattutto nella prassi e nel messaggio di Gesù di Nazaret: egli svuota il patriarcato della fede ebraica chiamando uomini e donne a un discepolato di uguali, caratterizzato da reciproco amore e difendendo le donne nel loro diritto di essere soggetti attivi nell'annuncio del Regno».

²⁰ J. SCHUBERT, *Le donne nel Nuovo Testamento*, Milano 2017, 31.

²¹ SCHÜSSLER FIORENZA, *Women in the Pre-Pauline and Pauline Churches*, 123.

²² Cfr. M. PERRONE, «Le donne di Paolo», in *Paolo di Tarso: apostolo o apostata?*, Atti del Seminario invernale di Biblia, Pesaro 26-28 gennaio 2007, Settimello 2008, 29-55.

²³ VALERIO, *Il potere delle donne*, 53.

alternativo: esse erano persone prive di futuro che però ora ricevevano una speranza nuova. Esse erano le escluse e le emarginate che però ora ricevevano in dono una nuova comunità»²⁴.

Se dunque le donne, come gli Atti e le lettere autentiche di Paolo ci informano, furono una presenza non marginale nella Chiesa greco-romana delle origini (cfr. At 18,26; Rm 16,1; 5;7; 1Cor 11,15), la dilazione della parusia, ritenuta inizialmente imminente, favorì lo sviluppo di un'organizzazione gerarchica a guida maschile e una «patriarcalizzazione del movimento cristiano delle origini con il predominio dell'episcopato monarchico»²⁵. Tutto ciò modificò il servizio che le donne avevano ricoperto fino a quel momento nelle comunità paoline: «Forse i due opposti messaggi, quello di una teologia degli uguali come conseguenza del battesimo, e quello di un degrado del ruolo sociale delle donne, causarono una frattura nella parità tra i generi»²⁶.

2. Dal Vaticano II all'ultima assemblea generale del Sinodo dei vescovi (2018)

Il magistero dell'ultimo secolo, dovendosi confrontare con l'emergere della questione femminile e con la richiesta di una partecipazione attiva e responsabile delle donne alle scelte della comunità, ha riconosciuto e ritenuto opportuna la condivisione della missione ecclesiale «nel rispetto del ruolo del ministero ordinato»²⁷.

Ciononostante, pur ricordando che, fin dalle origini, la rivelazione è stata coestensiva alla storia di un popolo in cui le donne hanno avuto un ruolo fondamentale, poiché esse hanno amato, generato figli e difeso la vita, il magistero ha ribadito che «nell'ammissione al sacerdozio ministeriale la Chiesa ha sempre riconosciuto come norma perenne il modo di agire del suo Signore nella scelta dei dodici uomini che Egli ha posto a fondamento della sua Chiesa»²⁸. La posizione assunta dalla Chiesa nei riguardi dell'ordinazione sacerdotale, già anticipata nell'Istruzione *Inter insigniores*²⁹, scoraggiò

²⁴ SCHÜSSLER FIORENZA, *Women in the Pre-Pauline and Pauline Churches*, 153.

²⁵ *Ibid.*, 133.

²⁶ SCHUBERT, *Le donne nel Nuovo Testamento*, 35. Per una documentazione approfondita sulla presenza femminile nella Chiesa primitiva, cfr. U. ELSÉN, *Women Office Holders in Early Christianity. Epigraphical and Literary Studies*, Collegeville (PA) 2000.

²⁷ XV ASSEMBLEA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, *I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Documento finale*, Città del Vaticano 2018, n. 148.

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis* (22 maggio 1994), in *AAS* 86 (1994) 545-548: 546.

²⁹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione *Inter insigniores* (5 ottobre 1976), in *AAS* 69 (1976) 98-116.

molte femministe che, consapevoli dell'impossibilità di un cambiamento in seno alla dottrina, abbandonarono definitivamente la Chiesa. A ciò contribuì anche il richiamo al ruolo materno della donna proposto dalla *Mulieris dignitatem*, che tuttavia, a dispetto di quello che poté apparire agli occhi delle femministe più convinte, non fu il tentativo di riconoscere alla donna il solo ruolo procreativo: ella, sul modello di Maria, è invece additata come lo specchio nel quale la Chiesa vede riflessa se stessa. «Madre e maestra», la definì già Giovanni Paolo II; «donna, perché madre», ha affermato ultimamente papa Francesco.

L'attenzione rivolta dalla Chiesa al femminismo cattolico ha avuto come scopo l'integrazione delle donne nella realtà sociale ed ecclesiale: «Pur non chiamate all'apostolato proprio dei Dodici – si legge nella *Christifideles laici* –, e quindi al sacerdozio ministeriale [...] al mattino di Pasqua le donne ricevono e trasmettono l'annuncio della resurrezione»³⁰. Il rinnovamento culturale, che il Vaticano II accolse e rilanciò, non si è esaurito alla chiusura dei suoi lavori. La presenza femminile, benché ancora limitata, aveva segnato una rottura con la storia precedente e aveva inaugurato un nuovo corso:

«È per questo – si legge in uno dei Messaggi conclusivi del Concilio – che, in questo momento nel quale l'umanità sperimenta una così profonda trasformazione, le donne imbevute dello spirito del Vangelo possono tanto per aiutare l'umanità a non decadere»³¹.

Pensate come presenza simbolica, le donne del Concilio ebbero un ruolo tutt'altro che marginale, divenendo ben presto il segno di una Chiesa in cambiamento. E, proprio in quest'ottica, la Chiesa di Francia pochi anni dopo conduceva un'indagine indirizzata a comprendere non solo l'effettiva presenza delle donne negli uffici parrocchiali e diocesani, ma soprattutto la percezione che esse avevano avuto del Concilio³². Le intervistate, circa cento donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni, provenivano da differenti contesti socio-culturali e ricoprivano diversi ruoli all'interno della società: molte erano madri e mogli, alcune giovani studentesse, molte operaie e alcune impegnate nella formazione e nell'educazione scolastica. Il risultato della ricerca fece emergere alcuni nodi tematici molto importanti: 1) una maggiore presa di coscienza del loro ruolo di

³⁰ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1989), in *AAS* 81 (1989) 393-521, n. 49.

³¹ CONCILIO VATICANO II, *Messaggio alle donne* (8 dicembre 1965), in *AAS* 58 (1966) 13.

³² Cfr. *Les femmes ont-elles une place dans l'Église?*, Paris 1968.

donne nel contesto sociale in cui erano chiamate a vivere, ma al tempo stesso la difficoltà a esercitare tale ruolo in una società fortemente maschilista; 2) l'impressione che la Chiesa finalmente guardasse alla donna non più come a una "questione" ma come a una "risorsa"³³; 3) la difficoltà di vedere attuate nelle realtà locali le indicazioni del Concilio e la resistenza del clero secolare nei confronti dell'universo femminile.

Il fatto che, da Giovanni XXIII in poi, il femminile non sia stato più una questione bensì una risorsa³⁴, ci spinge però a riflettere sul fatto che, nonostante le donne «abitino lo stesso mondo degli uomini e con essi costruiscano la stessa storia»³⁵, l'acquisizione della loro presenza nel mondo, in questo mondo, non è scontata né tantomeno condivisa da tutti. Addirittura, si potrebbe arrivare a ipotizzare che le specifiche condizioni socio-economiche in cui le donne versano tutt'oggi siano il risultato di importanti trasformazioni culturali di cui la religione è parte integrante. Facendo riferimento al monoteismo cristiano e islamico, sia pur con le dovute differenze, Eva Pföstel analizza la presenza e le funzioni esercitate dalle donne nel contesto europeo, evidenziando come «le religioni monoteiste hanno resistito maggiormente ai richiami della secolarizzazione, poiché in grado di offrire principi alternativi a quelli della parità e dell'autorealizzazione capitalistica sostituendoli con i valori religiosi dell'uguaglianza, della giustizia e della finalizzazione verso una vita spirituale»³⁶.

3. Carmen, Jessica, Michela e l'impegno ecclesiale

Senza la pretesa di eguagliare l'indagine degli anni '70, ho ritenuto opportuno interrogare chi, nel pluralismo della nostra società, lavora attivamente mettendo a servizio dell'altro il proprio carisma e le proprie capacità per il bene della comunità ecclesiale e civile.

³³ Cfr. R. GIBELLINI, «La questione femminile come segno dei tempi», in *Credere Oggi* 68 (1992) 2, 5-16: 7: «L'avvento di una economia di mercato, un modello di coscienza e di comportamento individualistici, la netta separazione fra lavoro e consumo, l'autonomia e l'autorealizzazione, come mete prioritarie a cui tendere, l'interesse rinnovato per i sentimenti e la sfera emozionale, il restringersi progressivo delle aree e delle competenze familiari, la caduta degli ideali etici, la concezione del sesso come prodotto di consumo, trasformano la civiltà occidentale. È all'interno di questo processo che si colloca il *problema femminile*; è in questo contesto che la donna diventa *questione*».

³⁴ Cfr. MILITELLO, *La Chiesa futura?*, 21.

³⁵ M. PERRONI, «Lo stile imprenditoriale femminile e i suoi fondamenti valoriali: una prospettiva teologica», in CENSIS, *Spiritualità e operosità delle donne imprenditrici. Risultati di un'inchiesta e testimonianze*, Milano 2010, 13-19: 13.

³⁶ E. PFÖSTEL, *Condizione femminile, religione e Stato*, Roma 2013, 97.

Carmen, Jessica e Michela rappresentano, su ampia scala, le donne di oggi. Laiche impegnate, seppure in modo diverso, a testimoniare la presenza femminile nella Chiesa sinodale. Amiche e colleghe che hanno accettato di esprimere la loro opinione su questioni che il Sinodo celebrato a Roma nell'ottobre 2018 ha rilanciato come una sfida aperta.

1) All'inizio del suo pontificato papa Francesco ha esordito dicendo di essere fratello tra fratelli e sorelle e ha reso inattuali i titoli di «Sua Santità» e «Santo Padre». Quest'atteggiamento ha rotto con i protocolli ufficiali, secolari e clericali della Chiesa. Sulla scorta di questi gesti del Papa, che idea ti sei fatta della Chiesa attuale?

Carmen: Mi pare che il Papa stia cercando di rendere questa Chiesa più centrata sulla dimensione umana e di delineare le caratteristiche della vera relazione filiale, quella di un figlio accolto da un Padre in ascolto e con il cuore gonfio d'amore. Quest'aspetto credo sia stato offuscato nel tempo a vantaggio di una relazione che salvasse le regole e la forma senza incontrare l'uomo e la sua coscienza.

Jessica: Essendo una dottoranda in teologia dogmatica in un'università francescana, non posso ignorare come papa Bergoglio abbia voluto prendere esempio da san Francesco d'Assisi che, prendendo le distanze dalle leggi del patriarcato allora vigenti, si oppose a una cultura androcentrica, possessiva e opprimente. Papa Francesco, assumendo come modello il Santo d'Assisi, credo voglia proporre continuamente una "fraternità-sororità" che sia libera da interessi gerarchici, che sostenga il dialogo ecumenico e interreligioso e che favorisca vie alternative alla «globalizzazione dell'indifferenza» e alla «cultura dello scarto». La Chiesa, con papa Francesco, si rende fraterna e amica delle differenze di qualunque tipo, finanche di quelle religiose. Volendo attribuire al termine «secolare» un'accezione positiva, mi preme affermare quanto papa Francesco sia un uomo «secolare», con una grande passione per il mondo e per il dialogo Chiesa-mondo. Pienamente immerso e interessato alle cose temporali, cercando di ordinarle secondo Dio.

Michela: Una Chiesa, quella di papa Francesco che, nel solco della tradizione del Concilio Vaticano II, coraggiosamente si proietta in avanti, accentuando la dimensione della "comunione" a livello ecclesiale e della "sinodalità" nel processo decisionale. "Accentua" e "recupera" ma certamente non "inaugura" in quanto già il Vaticano II aveva sottolineato la «partecipazione» di tutto il popolo di Dio «all'unico sacerdozio di Cristo» (*Lumen gentium* 10). Credo che questi gesti non abbiano un valore esclusivamente simbolico. Un Pontefice che si autodefinisce «fratello tra fratelli (e sorelle)» apre la strada per un dialogo più autentico, aperto e fruttuoso sia a livello intracattolico sia a livello ecumenico. Una Chiesa che ha il coraggio di scrollersi di dosso alcuni retaggi del passato che nulla aggiungono al genuino messaggio

evangelico, anzi che lo appesantiscono. Una Chiesa che si mostra determinata ad abbandonare gli «otri vecchi» per versare «vino nuovo» in contenitori adeguati. Sono consapevole che quest'idea di Chiesa potrebbe apparire utopica, ma non si tratta di una visione ingenua o superficiale. Cosciente delle diverse correnti che attraversano la vita ecclesiale e delle resistenze che papa Francesco continua a incontrare nel suo ministero, scelgo tuttavia di guardare con ottimismo all'opportunità che il successore di Pietro sta offrendo alla "nostra" Chiesa in questo preciso momento storico. Del resto, la dimensione del "saper volare alto" appartiene intimamente al cristiano, e forse – ancor più – alle donne cristiane!

2) La donna sta coraggiosamente conquistando, anche se a fatica, spazio nella comunità ecclesiale con un personale contributo di idee e di utopie, per la Chiesa e per il mondo. Quanto, contro il dilagante conformismo dentro la Chiesa, ti senti soggetto partecipe e pensante?

Carmen: Svolgo il mio ruolo di responsabile di Azione Cattolica in diocesi e in parrocchia e la mia partecipazione è abbastanza attiva. Mi sforzo di rendere partecipe il gruppo di laici che collabora con me dei miei pensieri e delle mie impressioni riguardo al servizio e alla Chiesa. L'interlocuzione con i sacerdoti non sempre è facile e spesso riscontro tentativi di "sedare" una dialettica che potrebbe essere costruttiva.

Jessica: Il 22 febbraio 2019, durante l'Incontro mondiale su «La protezione dei minori nella Chiesa», papa Francesco si è espresso in questi termini: «Non si tratta di dare più funzioni alla donna nella Chiesa – sì, questo è buono, ma così non si risolve il problema –, si tratta di integrare la donna come figura della Chiesa nel nostro pensiero. E pensare anche la Chiesa con le categorie di una donna». È un programma che appare carico di speranza. Include quel pensare a una sensibilità al femminile che è stata esclusa per secoli dall'identità ecclesiale. Si tratta di andare oltre l'"eterno femminile", per riscoprire nella Chiesa le potenzialità e la creatività delle donne. Questo linguaggio apre delle vie percorribili, che si spera non siano disattese.

Michela: Mi sento sicuramente soggetto "pensante", che si lascia interpellare, riflette ed elabora gli stimoli provenienti dal magistero, si confronta – alla luce della fede – con il mondo contemporaneo e le sfide che esso pone, *in primis* quella della complessità declinata poi nelle grandi "questioni" etiche e morali. Mi sento soggetto "partecipe" nel mio servizio ecclesiale come insegnante di Religione cattolica, in posizione di "frontiera" tra la Chiesa e la società laica, ponte di dialogo tra chi ne è fuori e chi – come me – vive un'esperienza credente. Mi sento soggetto partecipe ogni qualvolta veniamo chiamati a confrontarci a livello diocesano su questioni specifiche, in occasione di sinodi e convegni o anche tra insegnanti di Religione cattolica che prestano servizio in realtà eterogenee della stessa, grande città di Roma. In ultima analisi

mi sento soggetto partecipe – ma in tutta onestà con ampi margini di miglioramento – nella comunità parrocchiale, dove pur tuttavia si fatica ancora a recepire uno stile meno verticale, gerarchico, autoritario e più collegiale, comunionale.

3) Il confronto sul “genio” femminile all'interno del laicato potrebbe seriamente dare un volto nuovo alla Chiesa perché sia veramente una comunità di persone che danno amore, cuore, mente e volontà al mondo. Le dimensioni informative/comunicative del dialogo, della parola e dell'incontro potrebbero essere le strade da percorrere per rendere più efficace la presenza della Chiesa nel mondo come testimone dell'annuncio di resurrezione?

Carmen: Credo che solo attraverso una relazione caratterizzata dal dialogo si possano intercettare quelle domande di senso che interrogano le coscienze pensanti. Attraverso l'ascolto e il confronto si fa esperienza di Chiesa, si fa esperienza di un Dio pronto ad accoglierti per come sei, per ciò che senti. È in quell'incontro che ti senti capito, amato!

Jessica: Era il 1965 e, per la prima volta, le donne furono ammesse a frequentare le Università pontificie: per loro si aprivano i sacri “cancelli” della teologia, storicamente appannaggio del clero. Grandi passi sono stati compiuti da allora fino alla nascita del Coordinamento delle Teologhe Italiane, di cui sono socia. Le donne che ne fanno parte, tutt'oggi docenti nelle più importanti facoltà teologiche, sono persone audaci che hanno iniziato a far sentire la loro voce in un ambiente accademico prima pensato solo al maschile. Nel solco degli studi promossi dal Coordinamento si muove anche la mia ricerca dottorale, il cui obiettivo è l'inclusione della riflessione femminile nell'ambito pastorale e accademico-teologico. Occorre dare voce alle donne, organizzando ulteriori spazi di riflessione e confronto; occorre superare quella mentalità sessista e oppressiva purtroppo ancora oggi presente tanto nella società laica quanto nell'ambiente clericale. Urge la presenza della donna e della sensibilità femminile negli ambiti decisionali della Chiesa, negli spazi accademici, nella liturgia e nel campo catechetico.

Michela: La Chiesa è nel mondo anzitutto portatrice di una buona notizia, e l'annuncio della resurrezione non può avvenire senza un incontro che si apra alla dimensione dell'altro. L'incontro e il dialogo sono essenziali per testimoniare un'accoglienza *in primis* dell'essere umano in quanto tale e, solo in seconda istanza, come interlocutore o destinatario dell'annuncio. Nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* papa Francesco riconosce la «sensibilità, intuizione e capacità peculiari» che sono proprie delle donne e che si concretizzano anche in una «speciale attenzione verso gli altri», invitando ad «allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa e [...] nei luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tanto

nella Chiesa come nelle strutture sociali» (n. 103). In un altro intervento – a margine del citato *meeting* sulla protezione dei minori – suggerisce di integrare nel nostro pensiero la donna come figura della Chiesa e di pensare la Chiesa con le categorie di una donna. Non si tratta di «entrare nella modalità di un femminismo ecclesastico», sostiene il Pontefice, eppure «invitare a parlare una donna [...] sulle ferite della Chiesa, è invitare la Chiesa a parlare su se stessa, sulle ferite che ha». Senza dunque cadere in semplicistici stereotipi, sottolineando l'importanza del “genio” femminile solo perché legato alla maternità (come è stato fatto in passato, esaltando solo l'aspetto dell'accudimento cui le donne, laiche o religiose, erano destinate), è tempo che la Chiesa prenda in considerazione il contributo della donna come parte essenziale di se stessa, allo stesso modo, ma contemporaneamente in modo originale, rispetto al contributo dell'uomo.

Leggendo con vivo interesse le risposte fornite, emerge nelle intervistate la consapevolezza di essere e soprattutto di “sentirsi” soggetti partecipi della realtà ecclesiale. Una realtà che tuttavia stenta e fa fatica a leggere se stessa attraverso la categoria del “femminile”. Motivo per il quale l'Assemblea sinodale del 2018 non ha potuto rilanciare la sfida che il Concilio aveva aperto: in una società ancora fortemente segnata dall'idea di una inferiorità femminile e oltremodo travagliata dalla complessa questione della disforia di genere, la Chiesa deve porsi come guida per il riconoscimento della vocazione della donna, chiamata come l'uomo, in virtù del battesimo, al servizio ecclesiale³⁷. Il Documento finale del Sinodo non è quindi che una tappa in quel cammino di “conversione culturale” che la Chiesa ha iniziato a compiere e che riguarda l'intera società civile.

Scorgere il volto femminile di Dio è, in tale orizzonte, una necessità improrogabile. Non siamo di fronte a una dialettica dell'opposizione uomo/donna³⁸, quanto al riconoscimento che la soggettività femminile non può essere ridotta alla specificità sessuale che la contraddistingue³⁹, poiché essa è accoglienza, riparo e ristoro:

³⁷ Cfr. F. VALORI, «Riflessioni per un dibattito sull'ontologia del femminile», in *Il Pensare* 7 (2018) 7, 3-7: 6: «La tematizzazione specifica dell'essenza della femminilità non può non essere inscritta nell'orizzonte più vasto di una riflessione sull'alterità e sulla relazione, nella consapevolezza che il rapporto autentico consiste nel lasciar essere l'altro nella sua alterità come tale».

³⁸ Cfr. *ibid.*, 4: «Non si tratta di isolare il femminile, ma di declinarlo nell'ambito di un più ampio dibattito sulla persona umana, nella consapevolezza che tale questione va ad incontrarsi/scontrarsi con le riflessioni sul “gender” e sulle declinazioni del transumanesimo, concezioni che nelle teorie del “gender” sembrano edulcorare la problematica della differenza/opposizione femminile/maschile, e nel transumanesimo sembrano oltrepassare e vanificare tale problematica nel superamento dell'umano in quanto tale».

³⁹ Cfr. G. LOZZI, *Margarete Susman e i saggi sul femminile*, Firenze 2015.

«L'uomo non è nel mondo in quanto vi sia originariamente gettato [...]. La soggettività infatti si costituisce piuttosto a partire da una *casa* che l'accoglie. La donna, la madre, è fenomenologicamente la *dimora* che, accogliendo il figlio, gli permette di nascere come *soggetto*»⁴⁰.

⁴⁰ E. LÉVINAS, *Totalità e infinito*, Milano 2004, 158.

ABSTRACT

Il binomio “donne nella Chiesa – donne della Chiesa” rappresenta la possibilità di una lettura della questione femminile in termini di dialetticità e non di pura opposizione. Lontano dalle frange di un femminismo estremo, le donne cattoliche chiedono il riconoscimento non solo del loro servizio nella Chiesa di Cristo, ma primariamente del loro essere persona. L’ontologia del femminile va quindi al di là della mera differenziazione sessuale, per ricondurre la differenza nell’unità. La creazione biblica dell’uomo e della donna, la vocazione della donna alla maternità e alla cura dell’altro, la sua partecipazione alla vita ecclesiale e sociale, interrogano la Chiesa e l’intera società civile, ancora oggi troppo pervase di maschilismo.

* * *

The binomial “women in the Church – women of the Church” represents the possibility of a reading of the feminine question in terms of dialectic as opposed to one of pure antagonism. Catholic women ask for recognition not only of their service in the Church of Christ, but primarily of their being a person. The ontology of the feminine therefore goes beyond sexual differentiation, to bring the difference back into unity. The biblical creation of man and woman, the vocation of women to motherhood and care for others, their participation in ecclesial and social life, call for concrete answers from the Church and society in general, still too pervaded by machismo.

KEYWORDS

Chiesa / Donna / Servizio ecclesiale / Ontologia / Femminile

Church / Women / Ecclesial service / Ontology / Feminine